

Innovative Academy
Research Support Center

**ZAMONAVIY DUNYODA
TABIY FANLAR:
NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI**

zenodo

**INTERNET
ARCHIVE**

OpenAIRE

innacademy.uz

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**«ZAMONAVIY DUNYODA TABIIY FANLAR: NAZARIY VA AMALIY
IZLANISHLAR» NOMLI № 05-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

**ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5571156>

OpenAIRE

OPEN ACCESS

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

innacademy.uz

**«ZAMONAVIY DUNYODA TABIIY FANLAR: NAZARIY VA AMALIY
IZLANISHLAR» NOMLI № 05-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.INNACADEMY.UZ VEB SAYTI) «ZAMONAVIY DUNYODA TABIIY FANLAR: NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INTERNET ARCHIVE BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. BIOLOGIYA FANLARI
2. TIBBIYOT (TURLARI BO'YICHA)
3. FARMATSEVTIKA (TURLARI BO'YICHA)
4. KIMYO FANLARI
5. QISHLOQ XO'JALIGI FANLARI
6. VETERINARIYA

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELITIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

O'SIMLIK ZARARKUNANDALARIGA QARSHI ISHLATILADIGAN BIOINSEKTISITLAR

Xolmatov B. A.¹, Ahmedova Z. R.²

¹ O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya instituti kichik ilmiy hodimi

e-mail: xolmatovbegzodjon910@gmail.ru

² O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya instituti professori, biologiya fanlari doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5571156>

Bioinsektitsidlar nima va ular nimasi bilan farq qiladi?

Bioinsektitsidlar va insektitsidlar o'rtasidagi asosiy farq ularning tarkibida.

Bioinsektitsidlar bir qancha mikroorganizmlar, ularning ekzotoksinlari yoki sporalaridan iborat. Shuning uchun ular foydali hasharotlarga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi (masalan, asalarilar), oddiy hayvonlar, odamlar va o'simliklar uchun zaharli emas. Shu bilan birga, an'anaviy insektitsidlar unchalik sodiq emas, odatda ular ichida to'planadi, o'simliklar va ularni organik yetishtirish uchun ishlatish mumkin emas. Biroq, bu ikki guruhning harakat yo'nalishi bir xil.

Lotincha. "Insectum" "hasharotlar" deb tarjima qilinadi va "caedo" - men o'ldiraman.

Dori-darmonlar hasharotlar zararkunandalariga qarshi kurashadi. Bioinsektitsidlar - jonli o'z ichiga olgan biologik insektitsidlar mikroorganizmlar, ularning chiqindilari, qo'ziqorin sporalari yoki ekzotoksinlar, zararli hasharotlarni yo'q qilish uchun mo'ljallangan.

Tarkibi tufayli bioinsektitsidlar zararkunandalar tanasini falaj qiladi va ichki jarayonlar tizimini yo'q qiladi, shuning uchun ular sezilarli ta'sir ko'rsatadi va qaramlikka olib kelmaydi. Bu xususiyatlarga qaramay, ular to'qimalarda to'planmaydi o'simliklar va odamlarga, issiq qonli hayvonlarga va foydali hasharotlar (masalan, asalarilar).

Ko'pgina biologik mahsulotlar keng ta'sir doirasiga ega va ikkalasi uchun juda yaxshi ekinlar, sabzavotlar va rezavorlar va boshqalarda foydalanish uchun gullar va balkonli o'simliklar.

Bioinsektitsidlar - bu mikroorganizmlar, ularning sporalari va ekzotoksinlarni o'z ichiga olgan biologik mahsulotlar. Biologik mahsulotlar fitotoksiklikka ega emas va asalarilar, entomofaglar va issiq qonli hayvonlar uchun xavfsizdir.

Dori -darmonlar o'simliklarda to'planmaydi, bu esa ekologik toza mahsulotlarni olish imkonini beradi. Har xil turdagi o'simliklar va ularning zararlanish darajasi uchun ko'pligi va ishlov berish vaqti alohida belgilanadi. O'rim-yig'imdan 3-5 kun oldin qayta ishlashga ruxsat beriladi. Biologik mahsulotlarni har qanday ekinlarda lepidoptera tirtillariga qarshi, shuningdek o'rgimchak oqadilar va Kolorado kartoshka qo'ng'izlariga qarshi kurashda (I-III davr lichinkalari) ishlatish mumkin. Kutish muddati 3-5 kun.

Biologik mahsulotlar qishloq xo'jaligi, gul, o'rmon va dorivor ekinlarni hasharotlar zararkunandalaridan himoya qilish uchun mo'ljallangan: Kolorado kartoshka qo'ng'izi (I-III asr lichinkalari), o'rgimchak oqadilar, karam tirtillari, karam va sholg'om shoxlari, karam kuya, kuya, olma va mevali kuya, do'lana, barg silindrlari, ipak qurti, kuya, o'tloq kuya va boshqalar.

Qaysi o'simliklar uchun bioinsektitsidlar qo'llaniladi:

- har qanday qishloq xo'jalik ekinlari (makkajo'xori, kungaboqar va boshqalar);
- Sabzavotlar (pomidor, bodring, qalampir, baqlajon, karam, kartoshka va boshqalar);
- Berry (smorodina, Bektoshi uzumni, qulupnay, malina, qulupnay va boshqalar);
- gulli va dekorativ (atirgul, xrizantema, aster, chinnigullar va boshqalar);
- Har qanday balkonli o'simliklar.

Biologik mahsulotlardan foydalanish xususiyatlari:

- yuqori samaradorlik, fitotoksiklik yo'q;
- o'simlik va mevalarda to'plangan;
- Qo'zg'atuvchilarga qaram emas;
- odamlar, hayvonlar, baliqlar uchun xavfsiz, foydali entomofauna;
- ular o'simliklarning rivojlanishining har qanday bosqichida ishlatiladi;

Kukun shaklida ishlab chiqarilgan bioinsektitsidlarning saqlash muddati uzoq va saqlash harorati keng.

Ta'sir mexanizmi: ichak insektitsid preparatlari. Hasharotlarning tanasiga oziq-ovqat bilan kiradigan preparat ichakning disfunktsiyasini keltirib chiqaradi, buning natijasida ovqatlanish miqdori kamayadi va tarkibiga kirgan b-ekzotoksin hasharotlar hujayralarida RNK sintezini bostiradi. Zararkunandalarning ommaviy nobud bo'lishi 3-7 kun ichida sodir bo'ladi. Bundan tashqari, metamorfozning vaqtini buzadi, urg'ochilarning tug'ilishi va keyingi avlodlarning hayotiyligini pasaytiradi.

Bioinsektitsidlar hasharotlarni yo'q qilish uchun biologik mahsulotlardir. Biologik insektitsidlardan foydalanish kimyoviy preparatlarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega, birinchi navbatda uning xavfsizligi tufayli.

Biologik mahsulotlar chorvachilik va asalarichilikda ham foydalanish uchun bezarar, entomofaglargacha zarar etkazmaydi.

Tabiiy biologik asosga ko'ra, bioinsektitsidlar hasharotlar zararkunandalariga qaramlikni keltirib chiqarmasdan samarali kurashadi. Preparatni qo'llaganingizdan bir necha kun o'tgach, siz odamlar uchun xavfsiz bo'lgan hosilni yig'ib olishingiz mumkin.

Bioinsektitsidlarning turlari

Boshqa dorilar singari, bioinsektitsidlar ham o'z tasnifiga ega. Ajratish asosiy komponentga va tarkibidagi tirik organizmlar turiga ko'ra amalga oshiriladi.

Shunday qilib, bioinsektitsid nimadan yasalganiga qarab quyidagicha bo'lishi mumkin.

- tirik organizmlarga asoslangan (zamburug'lar, bakteriyalar va viruslar) mikroorganizmlar asosida;
- mikroorganizmlarning chiqindilari asosida;
- o'simlik ekstraktlari asosida.

Zamburug'larga asoslangan bioinsektitsidlar:

Nematofagin. Bu preparat tarkibidagi zamburug' ikkiga bo'linadi: og'iz apparatini zararkunandalarga yopib qo'yadi, yoki halqa hosil qilib, nematodani tutadi va asta -sekin o'ldiradi.

Zamburug'lar sovuqqa chidamli va ichki va tashqi muhitga tez moslasha oladi.

Boverin - bu zamburug'ning toksik metabolitlari va konidiyalarini o'z ichiga olgan biologik mahsulot

Beauveria bassiana jinsi, bu kimyoviy moddalarning o'rnini bosuvchi tiametoksam va imidoklopid sintez qiladi.

Ta'sir qilish mexanizmi - bu hasharotlar tanasiga faol kirish xususiyatiga ega. Aynan shu zamburug' har xil toksik moddalarni chiqaradi, shuning uchun zararkunanda o'ladi, lepidoptera bilan kurashadi (oq qanot lichinkalari va nimfalari), (Kolorado kartoshka qo'ng'izi), trips (gulli trips).

Odamlar, hayvonlar va foydali fauna uchun xavfsiz, yopiq va ochiq maydondagi ekinlar, sabzavotlar uchun juda ham foydali.

Metarizin, Entocid - insektitsid ta'sirining mikrobiologik preparatlari-*Avant, Admiral* kabi kimyoviy moddalar o'rniga ishlatilishi mumkin.

U *Metarhizium* turkumidagi zamburug' konidiyalarini o'z ichiga oladi. Sporalar oshqozon -ichak traktiga kiradi, ichak yo'llarida yoki zararkunandalarning tashqi qopqog'ida va ularni o'ldiradi. Sabzavot, meva va rezavorlar, don, dukkakli ekinlarni, manzarali o'simliklar va gullarni himoya qilish uchun ishlatiladi.

Bakteriyalar asosida tayyorlangan biologik mahsulotlar.

Bitoksibatsillin, bikol. O'rgimchaklar, Kolorado kartoshka qo'ng'izi, shira, karam, kepak, oq pashshalar, kuya, kuya va boshqalarga qareshi kurashda foydalaniladi. Organic dehqonchilik uchun juda foydali

Bacillus thuringiensis var. asosidagi lepidotsid (*Scarado-M, Biolep*) Bitoksibatsillinga o'xshash, ammo u yanada aniqroq qilib aytganda, kemiruvchi

zararkunandalarga ta'siri (tirtillar) juda kuchli. O'simliklarni 40 dan ortiq lepidoptera turlarining tirtillardan himoya qilish uchun tavsiya etiladi. Bu fermentlarning sekretsiyasini faoliyatini tezlashtiradi va ichak disfunktsiyasini keltirib chiqaradi.

Baktokulitsid - tor maqsadli ta'sir ko'rsatadigan bioinsektitsid.

U turli xildagi lichinkalarni, shuningdek guruchni nazorat qilish uchun ishlatiladi, har xil iqtisodiy va sanoat sohalarida rivojlanishning turli bosqichlarida foydalaniladi.

Xuddi shunday ta'sir qilish usuli va tarkibiga ega bo'lgan quyidagi biopreparatlar: *Gaupsin*, *Guapsin*, *Niva 2B*, *Respect*, *BioZlak*, *Fitopsin* shular jumlasidandir

Viruslar asosida yaratilgan bioinsektitsitlar.

Ushbu toifadagi eng keng tarqalgan dorilar - *Madex Twin* va *FermoVirin*. *Cydia pomonella* va granolavirusdan yaratilgan. Zararkunanda ichaklariga oziq - ovqat bilan kirsa, u ichki himoyani buzadi, Virusli zarralar tanaga kirib, jiddiy metabolik buzilishlarga olib keladi. Ta'sir davri infeksiyadan o'lingacha - 7-18 kuni tashkil etadi. Patogen zamburug'larga qarshi juda samarali, har qanday sharoitda yaxshi ishlaydi

Ko'p komponentli *MycoGold* -dan *BioArsenal* - bu noyob universal davolovchi preparat. Preparat o'z ichiga oladi: zamburug' *beauveria bassiana*, shtamm *mg301 (gha)*, *Beauveria bassiana*, shtamm *mg302 (db-1)* (*bioinsektitsidlar*); *azospirillum spp* bakteriyasi - *mg401*; *azotobacter spp* - *mg402* (azot biriktiruvchi bakteriyalar); vitaminlar, aminokislotalar va boshqalar.

Bioreid (Natur Guard) (faol modda matrini) - tabiiy, organik sophora o'simligidan olingan ekstraktga asoslangan insektitsid. Sabzavotlar, yopiq va bog 'gullari, dala, mevalarni himoya qilish uchun mo'ljallangan zararkunandalar qarshi biopreparat.

Matrin faol moddasi hasharotlarning asab tizimini falaj qiladi va ularning o'limiga olib keladi. Taxminan 6-9 soatdan keyin zararkunandalar to'xtaydi, agar

ularning ovqatiga qo'shilsa, 1-2 kundan keyin o'ladi. Himoya muddati - 2 hafta. Biopreparat 2 hafta davomida o'simliklarni zararli hasharotlardan himoya qiladi.

Shuningdek, *piretroidlarga* - kimyoviy analoglarga alohida e'tibor qaratish lozim, bu o'simliklardan olingan ekstrakt.

Bioinsektisitlardan foydalanishning afzalliklari:

Zamburug'larga asoslangan bioinsektisitlar:

1. Ekologik toza. Dori -darmonlar atrof -muhitga, shuningdek insonlarga zarar yetkazmaydi. Ularning ta'siri salbiy emas, tuproqqa va mevaning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

2. Iqtisodiy va ishlatish uchun qulay. Qoida tariqasida, biologik mahsulotlarning hajmi bir xil maydon uchun an'anaviy kimyoviy moddalarga qaraganda kamroq.

3. Uzoq muddatli va yuqori sifatli samaradorlik. Ko'p bioinsektitsidlar bosqichidan qat'i nazar, zararkunandalarga halokatli ta'sir ko'rsatadi, uning rivojlanishi va preparatni qo'llaganidan keyin o'simlik juda yaxshi rivojlanadi. Kasalliklarga qarshi immuniteti ortadi

4. Keng foydalanish muddati. Bu erda deyarli barcha dorilar toifalar bahor boshidan birinchi sovuqqacha ishlatilishi mumkin.

Shu bilan birga, bioinsektitsidlarning quyidagi xususiyatlariga e'tibor qaratish lozim:

1. Bakteriyalarga asoslangan preparatlar faqat cheklangan ta'sir ko'rsatadi

2. Ba'zi dorilar kimyoviy hamkasblariga qaraganda sekinroq harakat qilishi mumkin. Ta'siri yaxshi bo'ladi, lekin keyinchalik, bir necha kun farqqacha.

3. Ko'pgina biologik mahsulotlarga quyosh salbiy ta'sir qiladi, shuning uchun ularni yaxshi ta'sir qilish uchun faqat ma'lum ob -havo sharoitida qo'llash kerak.

4. Qisqa saqlash muddati. Ko'pgina biologik preparatlar tarkibi va talabining o'ziga xos xususiyatlari tufayli uzoq muddat saqlash mumkin emas, qisqa vaqt ichida foydalanish talab etiladi.

5. Xarajatlar. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu toifadagi himoya vositalari qimmatroq, oddiy qishloq xo'jaligi kimyoviy o'g'itlariga nisbatan, lekin istisnolar mavjud.

Bioinsektitsidlar bilan ishlash xususiyatlari

Oddiy bo'lishiga qaramay, bioinsektitsidlar bir nechta qoidalarga amal qilishni talab qiladi ular bilan ishlashda.

Birinchidan, har doim ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qing. Xususan, qanday dozalarda, qanday harorat va ob -havo sharoitida preparatni qo'llash kerakligiga e'tibor bering

Ikkinchidan, yuqorida aytib o'tilganidek, ishlov berish kechqurun yoki

bulutli vaqt. Agar siz buni to'g'ridan -to'g'ri quyosh nurida qilsangiz, preparatning tarkibi quyosh nuri ta'sirida o'zgaradi va kerakli effekt bermaydi.

Uchinchidan, namlikning ko'payishi bioinsektitsidlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. ularni haddan tashqari sovuq yoki nam sharoitda qo'llang.

Qo'llash va saqlash muddatlariga rioya qiling. Agarda preparat ishonchli qadoqlangan bo'lsa ham uni tashqi ta'sirning barcha mumkin bo'lgan salbiy omillaridan himoya qila olmaydi

Bioinsektitsidlar

Ekinlaringizning sog'lig'ini yaxshilashning eng yaxshi variantlari - bu bioinsektitsidlar va o'simliklar uchun biologik mahsulotlar: gullar, sabzavotlar va mevalar. Biz allaqachon amaliylikni isbotlagan tasdiqlangan va sifatli variantlarni taklif etamiz. Bunday vositalar yordamida siz tezda normal metabolizmni tiklashingiz va o'simlikning normal rivojlanishini o'rnatishingiz mumkin. Ishlashda qulay, ular kam iste'molga ega, ya'ni butun maydonni qayta ishlash uchun sizga katta miqdorda dori kerak emas.

O'simliklar uchun biologik va bioinsektitsidlar

Taqdim etilgan biologik mahsulotlar va bioinsektitsidlar barcha turdagi o'simliklar: gullar, sabzavotlar yoki mevalar uchun ishonchli himoyani ta'minlaydi. Ularni vegetatsiya davrida ishlatish kerak, chunki o'sha paytda

ekinlar turli zararkunandalarning salbiy ta'siriga ko'proq moyil bo'ladi. Dalalarni ishlov berish usuli sifatida purkagichdan foydalanishni tavsiya etamiz, chunki bu mahsulotning barglar bo'ylab tekis taqsimlanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Экологичность. Препараты не вредят окружающей среде, а также человеку, животным и полезным насекомым. Их действие не оказывает негативного влияния на грунт и сам плод.

2. Экономичность и простота использования. Как правило, объема биопрепаратов необходимо меньше, чем обычных химических на одинаковую территорию. К тому же, приготовить раствор тоже довольно просто – это под силу как опытному фермеру, так и простому огороднику.

3. Длительная и качественная эффективность. Большинство биоинсектицидов оказывают уничтожающий эффект на вредителя, вне зависимости от стадии развития того, а растение после применения препарата получает отличный иммунитет.

4. Отсутствие резистентности. Благодаря своей основе, биоинсектициды не вызывают привыкания у насекомых и те не могут со временем приобрести к ним иммунитет.

5. Обширная длительность использования. Практически все препараты данной категории можно использовать в период с начала весны и до первых заморозей.